

ТРИЛОГИЯ ХИЛАРИ МАНТЕЛ – НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЖАНРА

Р.Ш. НАЗАРОВА

докторант 1-курса,

Узбекский государственный университет мировых языков

Ташкент, Узбекистан

E-mail: ray11_91@mail.ru

***Аннотация.** В статье уделяется особое внимание своеобразию восприятия главного героя трилогии с точки зрения самой писательницы. Приводятся отрывки из трилогии (в частности, из первых двух томов) в качестве доказательства того, почему Кромвель воспринимается автором в положительном свете. Помимо этого, статья анализирует неординарный стиль повествования, введённого британской писательницей Хилари Мантел, а именно: использование третьего лица по отношению к протагонисту, интегрирование прямой и косвенной речи, детальность и удивительная историческая точность.*

***Ключевые слова:** беллетристика, трилогия, повествование, жанр, исторический, реабилитация, протагонист, восприятие*

***Abstract.** The article focuses on the unique perspective of the main character of the trilogy as perceived by the author herself. The author cites excerpts from the trilogy to support her positive perception of Cromwell. Additionally, the article analyzes the exceptional storytelling style introduced by the British writer Hilary Mantel. This style includes the use of a third-person point of view concerning the protagonist, the integration of direct and indirect speech, and remarkable historical accuracy while presenting details.*

***Keywords:** fiction, trilogy, narrative, genre, historical, rehabilitation, protagonist, perception.*

Историческая беллетристика занимает почётное место в сердцах многих читателей и литературоведов. Тому свидетельствует успех трилогии о Томасе Кромвеле от двухкратного призёра Букеровской премии – Хилари Мантел. Первую Букеровскую премию принес ей «Волчий Зал» (или «Вулфхолл»), сосредоточенный на восхождении Томаса Кромвеля к вершинам власти и славы. Вторая книга трилогии называется «Введите обвиняемых» (или «Внесите тела»), в которой автор раскрывает причину разрыва с католической церковью, общественные беспорядки и политические волнения, отразившиеся на судьбе всей Европы, а также причину падения Анны Болейн. В третьем же томе, «Зеркало и свет» читатель созерцает падение Томаса Кромвеля. Несмотря на некие трудности в процессе чтения, так как трилогия содержит особый стиль повествования и частые флешбэки, роман увлекает читателя, погружая его в шестнадцатый век. Каждый том трилогии содержит карту с именами и родством, которую можно смело отнести к генеалогическому дереву. Можно так же заметить, что писательница включает имена и должности действующих лиц несмотря на то, что её трилогия относится к историческому роману. Читателю будет доступен не только мир политики и официальных событий того времени, но и душа каждого исторического героя, ведь не зря писательница ассоциируется

с реконструктором прошлого, а именно эпохи Тюдоров. Помимо этого, можно утверждать, что Томас Кромвель по Х. Мантел, это не только отец Реформации, но и представитель нового образа страны, нового мышления, отношения к законам и быту.

Исследователи английской литературы относят исторический роман-трилогию Хилари Мантел к тому этапу развития жанра исторического романа, когда он превратился в самый важный, влиятельный и живучий литературный жанр последних лет, ключевым моментом которого является «глубокая художественная медитация по поводу прошлого и его взаимоотношений с настоящим» [3:169].

Историки и биографы всё ещё не могут прийти к конкретному умозаключению касательно личности Томаса Кромвеля, его роли при дворе Тюдоров и британской истории. Кромвель, имея скромное происхождение, поднялся до такого высокого положения, называясь впоследствии отцом Реформации. Можно утверждать и то, что Мантел внесла вклад в реабилитацию жанра исторической беллетристики, одновременно продвигая свою точку зрения в характеристике Кромвеля в отличии от других писателей. Первые два тома Хилари Мантел о Тюдорах «Волчий зал» и «Внесите тела» были признаны воскресившими жанр исторической беллетристики через яркое изображение жизни при дворе короля Генриха VIII, при этом, опираясь на восприятие самого Кромвеля. Писательница была поощрена за свой творческий подход к столь известной исторической личности, но также подверглась и критике за то, что передала личность Кромвеля в положительном свете. Что же касается периода, описанного в каждом из томов трилогии Мантел о Кромвеле, стоит отметить, что первый том охватывает период жизни протагониста от 1500 года до казни великого гуманиста Томаса Мора в 1535 году. Второй том трилогии сосредоточен на осеннем периоде 1535 года по летний период 1536 года, когда Кромвель был удостоен звания пэра (титул высшего дворянства в Англии и Франции) в качестве барона Кромвеля из Уимблдона. В тот период Анна Болейн, ещё одна ключевая фигура истории, уже была казнена. В третьем томе «Зеркало и свет», вышедшем в 2020 году, читатель погружается в последние четыре года жизни Кромвеля вплоть до его казни.

Стиль писательницы своеобразен и неповторим, который заключается в повествовании от третьего лица в настоящем времени. В книге молодой исследовательницы Ирмтрауд Хубер «Повествование в настоящем времени в современной художественной литературе: Нарратологический обзор» отмечено, что Х. Мантел выдвигает мысли и представления самого Кромвеля на передний план, чтобы создать непосредственную близость с главным героем. Действительно, можно заметить, что читатель, подобно медиуму, имеет все необходимые удобства для считывания мыслей главного героя, а именно, Томаса Кромвеля [4:78]. Однако стоит подчеркнуть и то, что, по нашему мнению, неправильно утверждать, что, погружаясь в роман, читатели будут воспринимать мир исключительно глазами данного протагониста, как утверждает Джонстон [5:543]. Будет верным заметить и то, что автор будто бы имеет доступ к сознанию Кромвеля, и через это сознание писательница имеет доступ не только к словам, но и мыслям других героев.

Во вступлении первого тома трилогии мы видим мальчика, которого жестоко избивает отец, и это умело использованное введение заставляет нас проникнуться симпатией к Томасу настолько, что мы можем невольно поймать себя на мысли о том, что находим Кромвеля привлекательным. Это происходит из-за того, что Мантел показывает нам человека, который сделал себя сам: сбежав из дома, Кромвель добивается

непостижимых по тем временам высот став, впоследствии правой рукой самого короля. Мы убеждены, что такой метод трактовки Кромвеля, безусловно, откликается в сердцах любого читателя. Наряду с этим, читатели становятся свидетелями и безжалостности Кромвеля по отношению к своим врагам, взять, к примеру, его изощрённую месть по отношению к Болейн. Но даже этот порок прощается читателем, так как Мантел преподносит минувшие события через флешбэки, дабы напомнить наблюдателям причину таких поступков протагониста. Взять, к примеру, эпизод, когда перед нами раскрывается тот самый момент возвышения Томаса. Читатель лицезрит последний день 1530 года, Кромвель входит в кабинет в Гринвиче, снимает надушенные амброй перчатки, поправляет кольцо с бирюзой, подаренное кардиналом Вулси... Король созывает Совет, и Кромвель даёт присягу. Престарелый архиепископ Кентерберийский, Уильям Уорхем, констатирует тот факт, что теперь тот советник и добавляет «Куда катится мир» [1:318] Так начинается восхождение Кромвеля в государственном масштабе... С того дня как Кромвеля включили в совет, он учился придавать лицу нужное выражение, наблюдал, как мелькают в чертах других придворных сомнения, опаска, непокорство, пока их не сменит всегдашняя угодливая полуулыбка.

Во втором томе трилогии «Внесите тела», мы встречаемся с пятидесятилетним Кромвелем. Автор ещё раз напоминает нам о низком происхождении протагониста, а именно: отец - Уолтер Кромвель - кузнец и пивовар в Патни, мать мертва... Что касается взаимной неприязни Анны Болейн и Томаса Кромвеля: стоит отметить, что Анне Болейн не нравился такой уважаемый статус Кромвеля, ведь он назначен викарием по делам церкви, вместо её родственников, к тому же еще и ректор Кембриджского университета. Обращаясь к содержанию второго тома, следует подчеркнуть и тот факт, когда многие из знати пытались всё время задеть и унижить Томаса. Взять, к примеру, сцену, когда брат королевы Анны, Джордж, щеголяя золотой цепью заставил Кромвеля стоять, а сам, сидя в единственном кресле, напомнил Кромвелю о его происхождении: «Вскоре после того, как Анна стала королевой, ее брат вызвал его к себе и дал указания, как вести себя впредь... Молодой Болейн заставил его стоять, а сам расположился в единственном кресле. – Не забывайте, Кромвель: вы хоть и советник короля, но не джентльмен по рождению. Говорите, когда вас просят, когда не просят – молчите. Не вступайте в дела высших» [2:76-77]. Несомненно, Мантел хотела показать, что способствовало причиной мстительности и склонности к интригам со стороны Томаса Кромвеля, но несмотря на это, читатель воспринимает Кромвеля как положительного героя трилогии, так как ему не чуждо ничто человеческое, в том числе и месть. Достается Кромвелю и от короля: Генрих, в порыве гнева, может прилюдно оскорбить Кромвеля, а на следующий день на совете король, как ни в чём небывало, просит ускорить развод с Анной. «- Король хмурится. - Кромвель, я знаю, что вы сделали. Вы зашли слишком далеко. Чего Вы ему наобещали? Впрочем, чего я ждал? Что такой, как вы, смыслит в государственной чести?» [2:273]

Стоит подчеркнуть тот факт, что второй том затронул время падения Анны Болейн. Старой отвергнутой знати ненавистна Анна со своими родственниками, заполнившими королевский двор, они заключают союз с Кромвелем, чтобы свергнуть королеву. Когда Кромвель допрашивает фрейлин Анны, всплывает много неприятных вещей. Он вызывает к себе отца Анны и брата. Томас Болейн понял, что Анна будет низложена, а брат её не понимает, что это начало конца и оскорбляет Кромвеля. Томас Ризли-хранитель личной

королевской печати, вспоминает про пьеску, поставленную лицедеями после кончины кардинала: мёртвый кардинал и черти в масках (играли чертей Джордж Болейн, Генри Норрис, Бертон, а в роли кардинала шут Секстон (мастер Заплата)). Кромвель докладывает королю, что отец Анны согласен на низвержение Анны, лишь бы не утратить расположение Генриха, а Джордж упорствует, на что король отвечает, что тот лишь брат королевы, когда он перестанет быть шурином, никто не захочет иметь с ним дела. Король считает, что Кромвель должен улаживать его дела. И он улаживает, собирая материал о неверности королевы Анны, с которой король прожил три года... Когда Анну арестовывают и везут в Тауэр по обвинению в государственной измене, она шепчет Кромвелю: «- Кремюэль, а ведь вы так и не простили мне Вулси» [2:345]. Не простил: арестованы и казнены все участники безобразной пьески, в которой покойного кардинала тащат черти в преисподнюю. Таков Кромвель в трилогии Хилари Мантел: рождённый в семье кузнеца, ставший первым лицом короля Англии.

В послесловии ко второму тому Мантел подчеркнула тот факт, что описала «как последние критические недели могли выглядеть с точки зрения Томаса Кромвеля» [2:474]. Писательница выделила и то, что она лишь предлагает свою версию произошедшего, но подкрепляет свои доводы и тем, что не стала включать покойную фрейлину Бриджит Уингфилд, которая способствовала слухам, порочащим репутацию Анны Болейн. Помимо этого, автор подчеркнула и то, что Джейн Рочфорд, сыгравшая главную роль в гибели пятой жены Генриха VIII (Екатерина Говард), представлена Мантел в положительном свете.

Следует отметить: образ Кромвеля, созданный Мантел, невероятно убедителен и подкреплён документами и письмами, найденными во время сбора информации. Так же, стоит отметить и материальный мир трилогии: читатель видит перстень, подаренный кардиналом Вулси, видит молитвенник покойной жены Томаса, видит и портрет самого Кромвеля, написанный Гольбейном младшим. Несмотря на это, при всей внешней документальности, творение Мантел — это роман, где есть место и догадкам самого автора (взять, к примеру, тщательно проработанные диалоги героев). Мы считаем, что эту трилогию можно смело отнести к жанру исторической беллетристики.

Таким образом, можно заметить, что читатель сохраняет симпатию к Томасу Кромвелю на протяжении всего действия трилогии из-за интегрирования пяти важных факторов: особая манера повествования (мы будто бы видим всё глазами Кромвеля), прагматизм протагониста, а также особый метод повествования, включающий в себя изложение в настоящем времени через понятный современный английский язык, комбинирование прямой и косвенной речи и использование третьего лица.

Список использованной литературы:

1. Мантел Х. Вулфхолл / пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой, М. Клеветенко. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2021.
2. Мантел Х. Внесите тела / пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой, М. Клеветенко. - М.: АСТ, 2014.
3. De Groot J. *Transgression and Experimentation. The Historical Novel // The Cambridge Companion to British Fiction: 1980–2018* / ed. by Peter Boxall. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. - С. 169–184.

4. Huber, I. 2016. Present-Tense Narration in Contemporary Fiction: A Narratological Overview. London: Palgrave. DOI: 10.1057/978-1-137-56213-5
5. Johnston, AJ. 2017. “Hilary Mantel, The Thomas Cromwell Trilogy”. In Reinfandt, Christof (ed.) Handbook of the English Novel of the Twentieth and TwentyFirst Centuries. Berlin: De Gruyter: 536-554. DOI: 10.1515/9783110369489-028